

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЛАР ЖИНОЯТЛАРНИ ТАСНИФЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАР

Суюнов Шахзод Шовкатович

ИИВ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси

Ержанов Бахыт Кдырбай

ИИВ Академияси 3-ўқув курси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090373>

Аннотация

Ушбу мақолада рецидив тарзда содир этилган жиноятлар ва уларга янгича қараш, янгича талқин олиб кириш борасида таклиф ва мулоҳазалар, рецидив жиноятчилик тушунчаси, турлари, рецидив жиноятчи шахс томонидан такрорий жиноят содир этилиши ҳолатлари ва уларнинг ижтимоий салбий оқибатлари хусусида фикр баён этилган. Шунингдек, шахснинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш жараёнида унинг рецидив тарзда жиноятни содир этаётга аҳамият бериш ва унга нисбатан жазо тайинлаш вақтида бунинг нечоғлик аҳамият касб этишини ушбу жиноятларни содир этаётган жиноятчилар, нафақат улар балки, бутун жамиятимизга буни тушунтириш керак эканлиги борасида фикрлар ҳам мавжуд. Ушбу тадқиқот давомида шуни билиш мумкинки, баъзи содир этилган жиноятлар аслида ижтимоий жиҳатдан унча хавфли бўлмасада, унинг рецидивлиги айти пайтда унда хавф бордек қарашга мажбур қилади. Аммо, шундай жиноятлар борки уларни содир этиш ижтимоий жиҳатдан жуда хавфли бўлсада улардан иккитасини содир этиш ҳеч қандай ҳуқуқий оқибат келтириб чиқармайди. Айти тадқиқот ҳам шу каби муаммоларни ўрганади ва ўз қарашларини баён этади.

Таянч сўзлар: оддий рецидив, жиноятнинг даражаси, оралиқ даражаси, юқори даражаси, жиноятлар мажмуи, рецидив жиноятлар, бир неча жиноят, такрорий жиноят, қасд, эҳтиётсизлик, судланганлик, давомли жиноят, идеал мажмуи.

Абстрактный

В данной статье представлены предложения и комментарии о преступлениях-рецидивистах и их новых трактовках, понятии рецидивизма, видах, случаях повторных преступлений преступника-рецидивиста и их негативных социальных последствиях. Также существуют мнения, что в процессе правовой оценки действий лица необходимо придавать значение тому факту, что он неоднократно совершает преступление и насколько это важно в момент назначения ему

наказания, а не только преступникам, которые совершают эти преступления, но и нашему обществу в целом. В ходе данного исследования видно, что хотя часть совершенных преступлений не являются действительно социально опасными, их рецидивность придает им вид, что они в то же время опасны. Однако есть преступления, которые социально очень опасны, но совершение двух из них не влечет за собой никаких правовых последствий. В этом исследовании также рассматриваются аналогичные проблемы и представлены свои взгляды.

Ключевые слова: простой рецидив, низкий уровень простого рецидивизма, средний уровень простого рецидива, высокий уровень простого рецидивизма, совокупность преступлений, рецидивизм, множественность преступлений, рецидивизм, умысел, неосторожность, судимость, продолжающееся преступление, идеальный набор преступлений, настоящий набор истин.

Abstract

This article presents proposals and comments about repeat crimes and their new interpretations, the concept of recidivism, types, cases of repeated crimes by a repeat offender and their negative social consequences. There are also opinions that in the process of legal assessment of a person's actions it is necessary to attach importance to the fact that he repeatedly commits a crime and how important this is at the time of sentencing him, not only to the criminals who commit these crimes, but also to our society as a whole. In the course of this study, it is clear that although some of the crimes committed are not truly socially dangerous, their recidivism gives them the appearance that they are at the same time dangerous. However, there are crimes that are socially very dangerous, but the commission of two of them does not entail any legal consequences. This study also addresses similar issues and presents its own views.

Key words: simple recidivism, low level of simple recidivism, average level of simple recidivism, high level of simple recidivism, totality of crimes, recidivism, multiplicity of crimes, recidivism, intent, negligence, criminal record, ongoing crime, ideal set of crimes, real set of truths.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий қисмини бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ташкил этмоқда. Бу жараёнда айни ислохотларнинг давоми ўлароқ мамлакатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг давлат раҳбари сифатида иш бошлаши биланоқ қабул қилган “Ички ишлар органлари фаолияти

тўғрисида”ги қонуни, “Судлар тўғрисида”ги қонунларнинг қабул қилиниши, дастлаб “Ҳаракатлар стратегия”да, кейинчалик Янги Ўзбекистоннинг “Тараққиёт стратегияси”да суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш борасидаги йўналишларнинг кўрсатилиши ушбу соҳа бугунги куннинг энг долзарб мавзуларидан бири эканига шубҳа қолдирмай келмоқда. Шу муносабат билан, ушбу мақола замирида ҳам мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар йўналишида кетаётган жиноят ҳуқуқий масалаларнинг баъзи долзарб соҳаларига тўхталиб ўтишни жоиз ҳисобладик. Айни пайтда тўхталиб ўтиш жоиз ҳисобланган масала-бугунги кунда содир этилаётган рецидив жиноятлар ҳамда уларнинг ушбу жиноятларни содир этган шахсларга жазо тайинлаш жараёнида таъсир этиши мумкин бўлган ҳолатлар ва ислоҳотлар давомида эътибор қаратиш лозим бўлган баъзи жиҳатлар мавжуд. Яъни, қонунга кўра бир неча жиноят тушунчаси жиноятлар мажмуи, такроранлиги ва рецидив жиноятлар каби ҳуқуқий институтларни ўз ичига олади. Бир неча жиноят деганда, қонун шахс томонидан ҳар бири алоҳида жиноят таркибини ташкил этувчи икки ва ундан ортиқ қилмиш содир этилишини назарда тутди. Бир неча жиноят турининг аниқланиши қилмишни тўғри квалификация қилиш учун ҳам, қилмишга муносиб жазо тайинлаш учун ҳам муҳим ҳуқуқий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Жиноятлар мажмуи ва такроранлиги тариқасидаги бир неча жиноят учун умумий белги — шахснинг бу жиноятлардан бирортаси учун ҳам судланган бўлмаслиги ҳисобланади. Жиноятлар мажмуи деганда, шахс томонидан Жиноят кодекси Махсус қисми турли моддалари ёки битта моддаси турли қисмларида назарда тутилган икки ёки ундан ортиқ жиноят, улар қасддан ёхуд эҳтиётсизлик оқибатида қилинишидан қатъий назар, содир этилиши тушунилиши лозим. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, қонунга кўра, ижтимоий жиҳатдан хавфи катта бўлмаган жиноятларни такроран, яъни судлангандан кейин ҳали судланганлик ҳолини олиб ташланмасдан худди шу жиноятни яна содир этиш унинг рецидив жиноятга айланишига сабаб бўлади. Аммо, ижтимоий жиҳатдан хавфли бўлган иккита турдаги жиноятларни бири учун судланганликдан сўнг содир этганлик унинг рецидивлигини келтириб чиқармайди. Эътибор қаратиш лозим бўлган жиҳат шундан иборатки, шахс ижтимоий жиҳатдан жуа хавфли бўлган жиноятларни (масалан, Жиноят кодекси Махсус қисми 97, 104, 105, 118, 119, 120, 164, 168, 169, 248, 271, 273-моддаларида кўрсатилган жиноятларни) содир этганидан сўнг яна шу

каби бошқа турдаги жиноятларни содир этса, уларга нисбатан қўлланиладиган таъсир чораси жиноятнинг такрорийлик хусусияти ҳам рецидивислик хусусияти ҳам мавжуд эмаслиги учун ушбу жиноятлар учун жазо чораларини белгилашда алоҳида аҳамиятга эга эмаслиги ҳам муҳимлигидир. Яъни, жиноят қонунига баъзи ўзгартиришлар киритиш жараёнида ушбу ҳолатларга эътибор қаратиш лозим.

Рецидив тарзда жиноятларни содир этаётган шахс учун унинг содир этган жиноятининг рецидивлиги унга нисбатан тайинланажак жазо чораларига таъсир этмаслиги лозим, деб ҳисобланади. Шунингдек, шахсларнинг содир этган жиноятининг хусусияти, ижтимоий хавфлилиги жиҳатидан таснифланиши каби хусусиятларни инobatга олган ҳолда уларга баҳо бериш ва рецидивлик хусусиятини айна жиҳатдан маълум бир чегарадаги жиноятларни такроран судлангандан кейин содир этиши орқали аниқлаш лозим. Айтмоқчи бўлган жиҳатимиз шундан иборатки, Жиноят кодекси Умумий қисми 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра, ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноят (99, 100, 101, 105-модда биринчи қисми, 107, 108, 109, 110-модда биринчи қисми, 111, 112, 113-модда биринчи ва иккинчи қисми, 114-модда биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларини, 115, 116-модда биринчи ва иккинчи қисмида кўрсатилгани каби жиноятлар)ни содир этиб судлангандан кейин яна такроран юқорида кўрсатилган жиноятлардан бирини содир этса, бу ҳолатлар содир этилган жиноятларнинг рецидивлигини келтириб чиқаради.

Аммо, Жиноят кодекси Махсус қисми 97, 104, 118, 119, 164, 165, 169-модда тўртинчи қисми, 210-модда иккинчи ва учинчи қисми, 211-модда иккинчи ва учинчи қисми 248, 271, 273-моддаларида кўрсатилган жиноятларни содир этгандан кейин судланиб ушбу таснифдаги жиноятлардан бирини, айна пайтда бир турда бўлмаган жиноятни содир этиш ҳеч қандай ҳуқуқий оқибатни келтириб чиқармайди. Айна жараёнда бу ҳолатларни таҳлил қилиб, Жиноят кодекси Умумий қисми 15-моддасида кўрсатилган тартибга кўра таснифланган жиноятлар тоифасига кўра рецидивлик хусусиятини белгилаш лозим деб топилмоқда. Яъни, Жиноят кодекси Умумий қисми 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни содир этиб суднинг қонуний ҳукми асосида судлангандан сўнг шахс айнан яна 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра ижтимоий хавфи катта бўлмаган деб

белгиланган жиноятни содир этишини оддий рецидив жиноятнинг қуйи даражаси ёки бошланғич поғонаси деб эътироф этиш жоиз.

Жиноят кодекси Умумий қисми 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра унча оғир бўлмаган жиноятни содир этиб суднинг қонуний ҳукми асосида судлангандан сўнг шахс айнан яна 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра унча оғир бўлмаган деб белгиланган жиноятни содир этишини оддий рецидив жиноятнинг ўрта даражаси ёки оралиқ поғонаси деб таъриф бериш лозим ҳисобланади. Тадқиқотимиз Жиноят кодекси Умумий қисми 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра оғир жиноятни содир этиб суднинг қонуний ҳукми асосида судлангандан сўнг шахс айнан яна 15-моддасида кўрсатилган таснифга кўра оғир деб белгиланган жиноятни содир этишини оддий рецидив жиноятнинг юқори даражаси ёки охириги поғонаси деб таърифлашни таклиф этмоқда. Шунингдек, бошқа қоидалар ҳам мавжуд, уларга ҳам тўхталиш айна мавзунини ўрганиш учун зарур ҳисобланади. Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб қуйидаги қонун ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган қоидаларга тўхталиш лозим. Жиноят қонунида алоҳида назарда тутилган айрим ҳолларда, шахс томонидан қасддан Жиноят кодекси Махсус қисми турли моддаларида назарда тутилган икки ва ундан ортиқ жиноят содир этилиши ҳам такроран жиноят деб топилади. Масалан, Жиноят кодекси 118, 119, 129, 211, 212, 276-модда иккинчи қисмлари, 121-моддасининг тўртинчи қисми, 126¹-моддаси бешинчи ва саккизинчи қисмлари, 128, 213-моддасининг учинчи қисмида назарда тутилган қоидалар. Шахс қонунда белгиланган тартибда жиноий жавобгарликдан ёки жазодан озод этилган бўлса, жиноятлар мажмуи ва такроранлиги мавжуд бўлмайди. Судланганлик ҳолатининг тугалланиши ва қонунда белгиланган тартибда олиб ташланиши жиноятлар мажмуи, такроранлигини ва рецидив жиноятни истисно этувчи ҳолат ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
<https://lex.uz/acts/20596>

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
<https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>.

Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.

Юридик энциклопедия. – Т., 2001. – Б. 171.

- М.Х. Рустамбаев Жиноят ҳуқуқи: Махсус қисм.. Т.: ТДЮИ, 2006. Б. 42.
- Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (16-модда); Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт (10, 11-моддалар); Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро Пакт (23, 24-моддалар)
3. Инсон ҳуқуқлари тўғрисида халқаро Билл. –Тошкент: Адолат, 1992,
4. Наумов А.В. Уголовно-правовое значение насилия. / В кн. Насильственная преступность/ Под ред. Кудрявцева В.Н. и Наумов А.В. –М.: Бек, 1997.
5. Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. –М., Юрлитинформ, 2002.
6. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик. / Р.Кабулов, М.Рустамбаев, А.Отажонов ва бошқалар. / Масъул муҳаррир: Ш.Икрамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. –
7. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.06.2022 й., 03/22/780/0560-сон <https://www.lex.uz/acts/111453>
8. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг архив материаллари.
9. Уголовный кодекс Республики Польша. СПб. Юридический центр «Пресс», 2001. – С.127-128.
- Уголовный кодекс Швейцарии / пер.с нем. –М.: Зерцало, 2000. С. 50-51.
10. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. – С.353-360.
11. Уголовный кодекс Испании / под ред. с предисловием д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой, д.ю.н. проф. Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. – С. 53-55.
12. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети.–2009. Б. 66-69.
13. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

14. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.
15. Б. 34-40.
16. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
17. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
18. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
19. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
20. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
21. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
22. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
23. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
24. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

25. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
26. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
27. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
28. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

